

SHAHARSOZLIKDA YASHIL INFRATUZILMA YARATISH TAMOYILLARI
ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЗЕЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ
PRINCIPLES OF CREATING GREEN INFRASTRUCTURE IN URBAN PLANNING

Abdullayeva Gulhayo Maxsudbek qizi

Toshkent Arxitektura Qurilish universiteti magistri, guliartdizayn@gmail.com

Абдуллаева Гулхаё Махсудбековна

магистр Ташкентского архитектурно-строительного университета,

guliartdizayn@gmail.com

Abdullayeva Gulkhayo Maxsudbek kizi

PhD student at Tashkent University of Architecture and Construction,

guliartdizayn@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17091813>

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaharsozlikda yashil infratuzilma yaratishning asosiy tamoyillari yoritiladi. Yashil infratuzilma nafaqat ekologik muvozanatni saqlash, balki aholining salomatligi, turmush sifati va shahar muhitining barqaror rivojlanishini ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi. Maqolada yashil hududlarning yagona tizim sifatida shakllanishi, ularning barqarorligi va moslashuvchanligi, ijtimoiy hamda estetik ahamiyati, shuningdek innovatsion yechimlardan foydalanish zarurligi ta'kidlanadi. Shahar muhitida yashil hududlarni to'g'ri tashkil etish urbanizatsiya jarayonida ekologik xavfsizlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные принципы создания зелёной инфраструктуры в градостроительстве. Зелёная инфраструктура играет важную роль не только в сохранении экологического равновесия, но и в обеспечении здоровья населения, качества жизни и устойчивого развития городской среды. Подчёркивается значение формирования зелёных зон как единой системы, их устойчивости и адаптивности, а также социального и эстетического значения, необходимость применения инновационных решений. Организация зелёных территорий в городской среде рассматривается как один из ключевых факторов обеспечения экологической безопасности в условиях урбанизации.

Abstract: This article explores the fundamental principles of creating green infrastructure in urban planning. Green infrastructure plays a crucial role not only in maintaining ecological balance but also in ensuring public health, quality of life, and the sustainable development of the urban environment. The study emphasizes the importance of forming green areas as an integrated system, their resilience and adaptability, as well as their social and aesthetic value, highlighting the necessity of innovative approaches. The proper organization of green spaces in urban areas is considered one of the key factors for ensuring ecological safety in the context of urbanization.

Kalit so'zlar: Shaharsozlik, yashil infratuzilma, ekologik barqarorlik, ekologik tizim, yashil hududlar, landshaft, ijtimoiy muhit, barqaror rivojlanish, urbanizatsiya, ekologik muvozanat.

Ключевые слова: Градостроительство, зелёная инфраструктура, экологическая устойчивость, экологическая система, зелёные зоны, ландшафт, социальная среда, устойчивое развитие, урбанизация, экологическое равновесие.

Keywords: Urban planning, green infrastructure, ecological sustainability, ecological system, green areas, landscape, social environment, sustainable development, urbanization, ecological balance.

Davlatimizda olib borilayotgan islohotlar shaharsozlik miqyosida ko'plab o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Bu albatta aholi turmush tarzini yaxshilash bilan birga shahar infratuzilmasini kengaytirish va aholining shaharga yaqin hududlarini qamrab olish ko'zda tutilgan. Aholi yashash hududlarini o'zlashtirish va obodonlashtirish shaharsozlikning muhim muammosidir. Aholi yashash joylarini tashkil etish va ulardan foydalanish jarayonida hududning funksional va estetik xususiyatlarini yaxshilash vazifalari muqarrar ravishda yuzaga keladi, bu esa uning ko'kalamzorlashtirilishini taqozo etadi. Ushbu masala shahar hududlarini obodonlashtirish vositalari orqali ta'minlanadi. Yashil maydonlar — shaharlarni obodonlashtirishning eng muhim elementlaridan biridir. Atrof-muhit, ayniqsa shaharlarda, inson salomatligiga va ruhiy holatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, shahar atrof-muhitini saqlash va yaxshilashga qaratilgan turli tadbirlar tizimida shahar hududlarini ko'kalamzorlashtirish muhim o'rin egallaydi.

“Karkas” so'zining shaharsozlikda qo'llanilishi, “yashil karkas” tushunchasi ekologik va shaharsozlik terminologiyasiga tegishli bo'lib, yashil hududlar tizimini anglatadi. Shu asosda uni “yashil infratuzilma” deb nomlash mumkin, bu atama texnik va shaharsozlik doirasida keng qo'llaniladi.

Hozirgi kunda yashil infratuzilmani (yashil karkasni) shakllantirish jarayonida eng dolzarb muammolardan biri bu — shahar va tabiiy muhit o'rtasida ekologik muvozanatga erishish masalasidir. Shahar muhiti o'simliklarning ekologik-fiziologik xususiyatlari shakllangan va genetik jihatdan mustahkamlangan tabiiy sharoitlardan sezilarli darajada farq qiladi.

Shaharlarda o'simliklarning aksariyati ular uchun noqulay bo'lgan ekologik sharoitlarga moslashishga majbur bo'ladi. Bu esa oxir-oqibatda ularning barqarorligining pasayishiga, erta qarishiga, mahsuldorlikning kamayishiga, kasalliklar va zararkunandalar ta'siriga uchrashiga, ba'zida esa butunlay degradatsiyalanishiga olib keladi. Urbanizatsiyalashgan muhitni sog'lomlashtirish vazifasini bajaruvchi shahar ko'kalamzorlashtirish maydonlari ko'pincha o'zlari ham himoyaga muhtoj bo'lib qoladilar.

Yashil infratuzilma shaharning ekologik barqarorligini ta'minlash, aholining turmush sifati va salomatligini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi. Uni yaratishda quyidagi tamoyillar asosiy hisoblanadi:

Ekologik yaxlitlik tamoyili:

- yashil hududlar yagona ekologik tizim sifatida shakllantiriladi;
- parklar, bog'lar, suv havzalari va yashil yo'laklar o'zaro bog'lanishi ta'minlanadi.

Barqarorlik va moslashuvchanlik tamoyili:

- landshaft va ekotizimlarning uzoq muddatli barqarorligi ta'minlanadi;
- iqlim o'zgarishlari va antropogen bosimga moslashuv imkoniyatlari yaratiladi.

Multifunksionallik tamoyili:

- yashil infratuzilma nafaqat ekologik, balki ijtimoiy va estetik funksiyalarni ham bajaradi;
- dam olish, sport, transport, madaniy tadbirlar uchun qulay sharoit yaratiladi.

Inson markaziyliги tamoyili:

- aholining turmush sifati, salomatligi va psixologik qulayligi asosiy mezon sifatida belgilanadi;

- fuqarolar yashil hududlardan erkin va xavfsiz foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.

Innovatsion yondashuv tamoyili:

- energiya tejamkor texnologiyalar, yomg'ir suvlari yig'ish tizimlari, yashil tomlar va fasadlar qo'llaniladi;

- raqamli monitoring tizimlari orqali yashil hududlarning samaradorligi nazorat qilinadi.

Integratsiya tamoyili:

- yashil infratuzilma shaharsozlikning barcha darajalari (rejalashtirish, arxitektura, transport tizimi) bilan uyg'unlashtiriladi;

- yashil zonalar aholi yashash joylari va ishlab chiqarish hududlari bilan uyg'unlashadi.

Shahar uchun umumiy foydalanishdagi, cheklangan foydalanishdagi va maxsus maqsadlardagi yashil hududlardan iborat yashil infratuzilmani shakllantirish katta ahamiyatga ega. Yashil infratuzilmani tashkil etishning asosiy tamoyili– turar joylarni tabiiy yoki sun'iy yo'l bilan yaratilgan yashil hududlarga maksimal darajada yaqin joylashtirishdir. Bu shahar aholisi uchun ekologik jihatdan qulay hayot sharoitlarini yaratishga xizmat qiladi.

Yashil infratuzilmaning tarkibiy qismlari — bu shaharning barcha aholisi uchun ochiq bo'lgan, umumiy foydalanishdagi turli toifadagi yashil maydonlardir. Ular quyidagilardan iborat:

- *Bufyer hududlar* – tarkibiga shahar o'rmonlari kiruvchi *yashil belbog'* bo'lib, u butun shaharning perimetrini o'rab oladi;

- *Parklar va xiyobonlar*, ya'ni shahar hududidagi yirik yashil masshtablarning markaziy tugun nuqtalarini tashkil etadi;

- *Tranzit hududlar* – ko'chalar, avtomobil yo'llari va avtomagistrallar bo'ylab, qizil chiziqlar doirasida joylashgan ko'kalamzorlashtirilgan maydonlar bo'lib, ular parklar va xiyobonlarni o'zaro bog'laydi;

- *Zaxira hududlar* – hozirda yashil o'simliklarga ega bo'lgan, kelajakda parklar barpo etish uchun ajratilgan yer uchastkalari;

- *Qo'shimcha tranzit hududlar* – ko'kalamzorlashtirilgan hovli va mahallaviy (pridomovoy) hududlar.

Ushbu barcha elementlar shahar yashil infratuzilmasining barqaror va izchil ishlashini ta'minlab, ekologik muvozanatni saqlash va aholining qulay yashash sharoitlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqotlar davomida ma'lum bo'ldiki, shahar hududlarini rejalashtirish birinchi navbatda shaharsozlik va sanitariya-gigiyena me'yorlariga asoslanadi. Ekologik va tabiatni muhofaza qilish talablari amalda hisobga olinmagan yoki qoldiq asosida hisobga olinmagan. Ekologik asosning mavjud elementlari asosan shaharning markaziy qismida to'plangan, bu tubdan noto'g'ri. Bundan tashqari, shahar yashil infratuzilmasi butun hudud bo'ylab teng taqsimlanishi, ya'ni alohida bir hududda to'planib qolmasligi kerak. Shaharni o'rab oluvchi yashil belbog' barcha yo'nalishlardan shaharni to'liq qamrab olishi lozim.

Shunday qilib, mavjud ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, shahar yashil infratuzilmasi yoshiga, turlariga, ko'kalamzorlashtirish shakllariga hamda funksional ahamiyatiga ko'ra turlicha bo'lgan elementlardan iborat. Asosan yaproq bargli daraxt turlari ustunlik qiladi, ignabargli daraxtlar esa kam uchraydi va faqat ayrim joylarda mahalliy ekilgan holatda mavjud.

Daraxtlar holati bo'yicha olingan ma'lumotlarni tahlil qilganda, ko'pchilik daraxtlar uchinchi toifaga tegishli ekani ma'lum bo'ldi. Bu toifa o'rmonzorlarning qoniqarli holatda ekanini bildiradi. Bularning barchasi daraxt ekinlariga parvarish tadbirlari umuman amalga oshirilmayotgani yoki yetarli darajada olib borilmayotganini ko'rsatadi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi xulosaga kelish mumkin: shaharning umumiy yashil infratuzilmasining estetik va ekologik holati past darajada bo'lib, bu holat tobora yomonlashib bormoqda. Bunga asosiy sabablar — transport yuklamasining yuqoriligi, faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalari, shuningdek, turar joy va ijtimoiy binolarning zich qurilishi bilan bog'liq. Shahar muhitining nazoratsiz qurilishi natijasida turli hududlar bir-biri bilan qo'shib ketmoqda va bu esa inson yashash muhiti uchun muhim bo'lgan yashil maydonlarning yo'qolishiga olib kelmoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isamuxamedova D. U. Adilova L.A. Shaharsozlik asoslari va landshaft arxitekturasi: 1 qism, darslik / O'zR oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi, Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2009
2. Архитектура и человек: Проблемы градостроительства будущего / М. Г. Бархин. - М. : Наука, 1979. - 239 с.
3. Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий / Владимир В.В., Давидяц Г.Н., Расторгуев О.С., Шафран В.Л. - М.: Архитектура-С, 2004. - 240 с.